

English version below

Fragmento de la sillería de Santa Clara de Astudillo, Misión de San Diego

[Anónimo](#)

Nº inventario: 41 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Mobiliario](#)

Objeto: [Sillería](#)

Datación: ca. 1353-1357

Siglo: mediados del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 290 x 71 x 65 cm

Materia: [Madera](#)

Iconografía / Tema: [Heráldica](#)

Procedencia: [Santa Clara de Astudillo](#) (Astudillo, España)

Emplazamiento actual: [Misión de San Diego](#) (San Diego, Estados Unidos)

Historia del objeto

A principios del siglo XX las sillerías de coro fueron objeto de múltiples enajenaciones (Martínez Ruiz, 2008; Yzquierdo, 2008-2009), como la de Santa Clara de Astudillo (Palencia). En 1931 comenzó su desmembramiento. Las 50 sillas que componían la sillería fueron divididas: [cuatro de ellas](#) terminaron en Museo Arqueológico Nacional (Madrid), diez en el Detroit Institute of Arts (Detroit), mientras que las demás recalaron en la Misión de San Diego (California). [Apolinar Sánchez-Villalba](#), un anticuario afincado en Madrid, adquirió el conjunto de sillas y fue el responsable de su dispersión (Martínez Ruiz, 2008).

Dicho anticuario necesitaba un permiso de exportación para poder vender la sillería fuera del país. Fue entonces cuando Manuel Gómez-Moreno y la Academia de Bellas Artes de San Fernando negociaron con Sánchez-Villalba (Martínez Ruiz, 2008; Franco Mata, 2013). La *conditio sine qua non* para que el anticuario vendiese la sillería a un comprador norteamericano pasaba por donar cuatro de ellas al Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Así, el día 30 de marzo de 1931 Apolinar Sánchez-Villalba donó al Museo Arqueológico Nacional cuatro de las sillas. El resto fueron adquiridas en Italia, aunque no se sabe con certeza quién las compró. Aguiló Alonso (2016) sostiene que quizá se hiciese con ellas el anticuario Morandotti de Roma, puesto que pintó y modificó partes de la sillería por encargo de [Daniel Donohue](#). No está claro si Donohue fue el siguiente comprador o si primero pasó por las manos de [Adolph Loewi](#). Este comerciante adquirió la sillería, o al menos parte, en 1947. Diez de las sillas terminaron en el

Detroit Institute of Arts (Robinson, 1948), mientras que el resto recalaron en la Misión de San Diego. Si se sigue la tradición oral (Aguiló Alonso, 2016) parece que Donohue envió la sillería a un viejo amigo, Brent Eagen, quien era párroco de la Misión de San Diego. Como el tamaño de la sillería era muy grande, en 1978 una compañía constructora de San Diego levantó una capilla, lugar donde se instaló la misma y donde reside en la actualidad.

Descripción

El monasterio de Santa Clara de Astudillo (Palencia) fue fundado por doña María de Padilla en 1353. Fue declarado monumento Nacional por decreto del tres de junio de 1931. La sillería estaba compuesta por cincuenta sillas de madera policromada (rojo, verde, rosa, blanco y amarillo).

Ubicaciones

- ca. 1978

IGLESIA

[Misión de San Diego, San Diego \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX - ca. 1978

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Daniel Donahue, Spring Lake \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Alessandro Morandotti, Roma \(Italia\)](#)

- ca. 1947 - ca. 1948

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Adolph Loewi, Venecia/Los Ángeles \(Italia\)](#)

- segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Apolinar Sánchez-Villalba, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1353 - ca. 1931

MONASTERIO

[Santa Clara de Astudillo, Astudillo \(España\)](#)

Bibliografía

- AGUILÓ ALONSO, María Paz (2016): "[La sillería de Santa Clara de Astudillo en América: nuevas noticias y apreciaciones](#)", nº 34, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, Madrid.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "[La sillería de Santa Clara de Astudillo](#)", *Boletín de la Institución Tello Téllez de Meneses*.
- FRANCO MATA, Ángela (1995): "El actual paradero de la sillería de coro del convento de Santa Clara de Astudillo", en *Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín González*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.
- ROBINSON, Francis W. (1948): "Fourteen century painted choirstalls from Astudillo in Spain", nº 1, *Bulletin of the Detroit Institute of Art*.
- YZQUIERDO PERRÍN, Ramón (2008): "[Sillerías de coro gótico-mudéjares: de Santa Clara de Toro](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Fragment of the stalls of Santa Clara de Astudillo, Misión de San Diego

[Anónimo](#)

Inventory number: 41 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Furniture](#)

Object: [Choir stalls](#)

Date: ca. 1353-1357

Century: Mid 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Material: [Wood](#)

Iconography / Theme: [Heráldica](#)

Provenance: [Santa Clara of Astudillo](#) (Astudillo, Spain)

Current location: [Misión de San Diego](#) (San Diego, United States)

Object History

At the beginning of the 20th century, choir stalls became the subject of numerous disposals (Martínez Ruiz, 2008; Yzquierdo, 2008-2009), such as that of Santa Clara de Astudillo (Palencia). The dismantling of this particular choir stall began in 1931. The 50 stalls that comprised it were divided: [four of them](#) ended up in the National Archaeological Museum (Madrid), ten of them ended up in the Detroit Institute of Arts (Detroit), while the others were sent to the Mission of San Diego (California). The precise origin of the choir stall's journey remains unclear, as it is uncertain whether Apolinar Sánchez-Villalba, an antique dealer based in Madrid, pressured the monastery to acquire the stalls or if the initiative came from the nuns themselves (Martínez Ruiz, 2011).

Regardless, the antique dealer needed an export permit to sell the stalls outside the country. It was at this point that Manuel Gómez-Moreno and the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando began negotiations with Sánchez-Villalba (Martínez Ruiz, 2008; Franco Mata, 2013). It appears that the *conditio sine qua non* for the dealer to sell the choir stalls to an American buyer was the donation of four of them to the National Archaeological Museum (Madrid). Thus, on 30 March 1931, Apolinar Sánchez-Villalba donated four of the stalls to the National Archaeological Museum. The remainder were purchased in Italy, although it is uncertain who exactly bought them. Aguiló Alonso (2016) suggests that the Roman dealer Morandotti may have acquired them, as he painted and modified parts of the stalls on behalf of Daniel Donohue. It is unclear whether Donohue was the next buyer or if they first passed through the hands of Adolph Loewi. This dealer acquired the choir stalls, or at least part of them, in 1947. Ten of the stalls ended up at the Detroit Institute of Arts (Robinson, 1948), while the rest arrived at the Mission of San Diego. According to oral tradition (Aguiló Alonso, 2016), Donohue sent the choir stalls to an old friend, Brent Eagen, who was the parish priest at the Mission of San Diego. Due to the large size of the choir stalls, a construction company in San Diego built a chapel in 1978, where the choir stalls were installed and where they remain to this day.

Description

The Monastery of Santa Clara de Astudillo (Palencia) was founded by Doña María de Padilla in 1353. It was declared a National Monument by decree on the third of June, 1931. The choir stalls were composed of fifty polychrome wooden chairs (in red, green, pink, white, and yellow).

Locations

- ca. 1978

CHURCH

[Misión de San Diego, San Diego \(United States\)](#)

- Mid XX - ca. 1978

PRIVATE COLLECTION

[Daniel Donahue Collection, Spring Lake \(United States\)](#)

- Mid XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Alessandro Morandotti, Roma \(Italy\)](#)

- ca. 1947 - ca. 1948

DEALER/ANTIQUARIAN

[Adolph Loewi, Venecia/Los Angeles \(Italy\)](#)

- Second quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Apolinar Sánchez-Villalba, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1353 - ca. 1931

MONASTERY

[Santa Clara of Astudillo, Astudillo \(Spain\)](#)

Bibliography

- [AGUILÓ ALONSO, María Paz \(2016\): "La sillería de Santa Clara de Astudillo en América: nuevas noticias y apreciaciones", nº 34, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.](#)
- [FRANCO MATA, Ángela \(2010\): "La sillería de Santa Clara de Astudillo", Boletín de la Institución Tello Téllez de Meneses.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (1995): "El actual paradero de la sillería de coro del convento de Santa Clara de Astudillo", en Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín González, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- ROBINSON, Francis W. (1948): "Fourteen century painted choirstalls from Astudillo in Spain", nº 1, Bulletin of the Detroit Institute of Art.
- [YZQUIERDO PERRÍN, Ramón \(2008\): "Sillerías de coro gótico-mudéjares: de Santa Clara de Toro a Santa Clara de Palencia", vol. 40-41, Abrente.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

